

OILANING BEGONALASHUVGA QARSHI IJTIMOIIY BARQARORLIKDAGI ROLI

Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich

Qo‘qon davlat universiteti o‘qituvchisi

e-mail: z-abduraxmonov86@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada oilaning insonning ijtimoiy hayotidagi begonalashuv jarayoniga qarshi kurashdagi va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashdagi roli har tomonlama tahlil etiladi. Begonalashuv – bu insonning o‘z muhitidan, qadriyatlaridan, jamiyatdagi o‘rnidan, hatto o‘z his-tuyg‘ularidan uzoqlashuvi natijasida yuzaga keladigan murakkab holatdir. Ushbu salbiy jarayonning oldini olishda oila hal qiluvchi ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘ladi. Oila shaxsning ilk ijtimoiylashuv makoni bo‘lib, unda insonning axloqiy-me‘yoriy qarashlari, qadriyatlarga bo‘lgan munosabati, ma‘naviy-ruhiy dunyosi shakllanadi. Maqolada oilada muhabbat, e‘tibor, mehr-muruvvat, ma‘naviy qo‘llab-quvvatlashning mavjudligi yoshlarning sog‘lom kamol topishida qanday o‘rin tutishi, shuningdek, oiladagi tarbiyaning maktab, mehnat jamoasi va mahalla muhitlari bilan uzviy bog‘liqligi yoritiladi. Globallashuv, internet va mafkuraviy tahdidlar fonida yoshlarning milliy o‘zlikni anglashlari, Vatanga muhabbat bilan qarashlari, ijtimoiy hayotga faol integratsiyalashuvi aynan oiladagi tarbiyaning samaradorligiga chambarchas bog‘liq ekani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Begonalashuv, ijtimoiy izolyatsiya, o‘zlikni yo‘qotish, mafkuraviy tahdid, axborot globallashuvi, milliy mentalitetga zid g‘oyalar, tarixiy va madaniy uzilish

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется роль семьи в противодействии процессу отчуждения личности и обеспечении социальной стабильности. Отчуждение рассматривается как сложное явление, при котором человек отдаляется от своего окружения, ценностей, общества и даже собственных чувств. В предупреждении этого негативного процесса семья выступает важнейшим социальным институтом. Семья является первой социальной средой, в которой формируются моральные нормы, ценностные ориентации и духовно-нравственное восприятие мира. В статье раскрывается значение любви, внимания, заботы и моральной поддержки в семье для гармоничного развития молодёжи. Особое внимание уделяется взаимосвязи семейного воспитания с образовательными учреждениями, трудовыми коллективами и махаллями. На фоне глобализации, информационных технологий и идеологических угроз подчёркивается, что осознание национальной идентичности, любовь к Родине и активная интеграция молодёжи в общественную жизнь во многом зависят от эффективности воспитания в семье.

Ключевые слова: Отчуждение, социальная изоляция, утрата самобытности, идеологическая угроза, глобализация информации идеи противоречащие национальному менталитету исторический и культурный разрыв

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the role of the family in countering the process of alienation and ensuring social stability. Alienation is understood as a complex phenomenon in which an individual becomes detached from their surroundings, values, society, and even their own emotions. The family serves as a fundamental social institution in preventing this negative development. It is within the family that a person’s moral standards, value

systems, and spiritual worldview are first shaped. The article highlights the importance of love, attention, care, and moral support within the family in fostering the healthy development of youth. It also emphasizes the interconnectedness of family upbringing with schools, workplaces, and community environments. In the context of globalization, information technology, and ideological threats, the article underlines that a strong sense of national identity, patriotism, and the active social integration of youth are largely dependent on the quality of education and moral values instilled at home. The family is thus portrayed as a key force in nurturing socially responsible and ethically grounded individuals.

Keywords: Alienation, social isolation, loss of identity, ideological threat, information globalization, ideas contrary to national mentality, historical and cultural discontinuity.

KIRISH

Begonalashuv – bu insonning o‘z jamoasi, ijtimoiy muhiti yoki hatto o‘z shaxsiy histuyg‘ularidan oqib chiqib, ulardan ajralib qolishi jarayonidir. Bu jarayon nafaqat shaxsiy psixologiyaga, balki keng jamiyat kontekstida ham ahamiyatli ahvolni anglatadi. Oilaviy muhiti va madaniy qadriyatlar begonalashuvning paydo bo‘lishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada bu ikki omilning begonalashuv jarayoniga qanday ta’sir ko‘rsatishini tahlil qilamiz. Oila insonning birinchi ijtimoiylashuv joyi bo‘lib, uning shaxsiylik, qadriyatlar va dunyoqarashi shakllanishida asosiy o‘rin tutadi. Oilaviy muhitning begonalashuvga ta’siri bir nechta yo‘nalishlarda kuzatiladi:

Oilada muhabbat, e’tibor va emotsional qo‘llab-quvvatlashning mavjud emasligi bolaning o‘zini yoki boshqa insonlarning faoliyatlaridan oqib chiqishiga olib kelishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, ijtimoiy izolyatsiya va begonalashuv hissiini kuchaytiradi. Oilaviy muhit va madaniy qadriyatlar insonning ijtimoiy integratsiyasida muhim omillardir. Bu ikki omilning samarali va pozitiv yo‘nalishda ishlashidek, begonalashuv jarayonining oldini olish mumkin. Oiladagi muhitni yaxshilash va madaniy qadriyatlarning inklyuzivligini oshirish, jamiyatda insonlarning o‘zini qo‘shilish hissiini kuchaytirishga yordam beradi.

ADABIYOT TAHLILI

O‘zbek xalqining o‘z tafakkuri, o‘tmishi, kelajagi, yoshlari bor. Yoshlar hamisha xalqimizning munosib insonlaridan ibrat olishga qodir. Ma’lumki, o‘zligi yo‘q xalq hech qachon qadrlil va foydali yoshlarni yetishtira olmaydi. Yoshlarning milliy o‘ziga xosligi avloddan- avlodga o‘tishi mumkin. Milliy o‘ziga xoslik har bir xalqning o‘ziga xos tarixiy taraqqiyoti mahsulidir. Bu jarayonda ro‘y bergan qator ijtimoiy - siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar milliy o‘z-o‘zini anglash mazmuniga ham ta’sir etmay qolmadi. “Bugungi dunyoda mislsiz ilmiy kashfiyotlar, ulkan texnik imkoniyatlar, universal texnologiyalar, axborot tarqatishning globallashuvi, ya’ni ularning butun kurrai zaminni qamrab olish jarayoni shiddat bilan kechmoqda. Masalan, Internet tizimi orqali axborot almashuv, binobarin, g‘oyaviy ta’sir o‘tkazish imkoniyatlari ham tobora kengaymoqda. Aslida axborot sohasidagi globallashuv insoniyat uchun, dunyoning barcha hududlaridagi odamlarning o‘zaro muloqoti uchun, ilm-fan va madaniy boyliklarni o‘zlashtirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadigan jarayondir”. [1.23]

Zamonaviy jamiyatda insonlarning turmush tarzidan tortib, umuman olganda, yoshlarning ma’naviy - axloqiy tarbiyasiga asos bo‘ladigan qator omillarni ta’minlanishi ularni o‘zligidan begonalashuvini oldini oladi. Yoshlarni axloqiy tarbiyalashda ona Vatanga muhabbat, tabiiy boyliklarni muhofaza qilish va hokazolar kiradi. Shunga o‘xshash qadriyatlarga quyidagilar kiradi:

“Axloqiy tarbiyaning asosi - milliy o‘zlikni anglashdir. Bu fazilatlar fuqaroning yoshlik davriga to‘g‘ri keladigan inson dunyoqarashi shakllanish davrida shakllanadi. Inson o‘zini o‘zi qabul qilishi inkor etib bo‘lmaydigan haqiqatdir. S.Jabborovning quyidagi fikrlari ushbu masalaning ildiziga yanada chuqurroq yetib borish imkonini beradi: “Inson ongi va qalbini vayronkor va buzg‘unchi g‘oyalar bilan izdan chiqarish mafkuraviy tahdidning eng asosiy mazmun-mohiyatini belgilaydi. Bunday tahdid muayyan jamiyat a‘zolarini yagona maqsad va muddaolardan chalg‘itib, milliy mentalitetga mos kelmaydigan begona g‘oyalar, fikrlar, maqsad va qarashlarni chetdan eksport qilish jarayonida o‘zini yaqqol namoyon qiladi”.

Bugungi yoshlar faol guruh ekanini inobatga olsak, bu juda ijobiy va tahsinga sazovor. Yosh avlod tarbiyasida ma‘naviyatning o‘rni beqiyos. Axloqiy tarbiyani shakllantirishda yoshlar tafakkuriga bir qancha omillar ta‘sir qiladi. Gap shundaki, oilada boshlangan tarbiya maktabda, jamiyatda u yoki bu shaklda davom etadi. Shubhasiz, bularning barchasiga turtki bo‘lgan omillardan biri yetishmagan yoki u to‘liq bo‘lmasa, bu albatta yoshlarning turmush tarzida o‘z aksini topadi qandaydir shaklda yaqqol namoyon bo‘ladi. To‘g‘ri boshqa omillar ham bor lekin oila tarbiyasi muhim hisoblanadi. Ba‘zi olimlarning ta‘kidlashicha, yoshlarning egaligi butun davlat milliy mafkurasini himoya qilishda alohida o‘rin va ahamiyat kasb etadi. U shunday deb hisoblaydi va bundan keyin ham shunday bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlarni ma‘naviy- axloqiy tarbiyalashda hech qachon oila omilini e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Albatta, oilalar har xil. Misol uchun, shunday oila borki, ikkala tomon - ota va onasi ziyolilar. Muqarrar, bunday oilada tarbiyalangan bola yanada mukammal va sog‘lom fikrlash qobiliyatiga ega bo‘ladi. Shunday sharoitda voyaga yetgan yoshlar kelajakdagi kasb - hunar egallashidan qat‘i nazar, o‘z ishiga halol bo‘ladi.

METODOLOGIYA

Oddiy so‘rovlar shuni ko‘rsatadiki, banklardan iste‘mol krediti olgan o‘qituvchilar qoidalarga eng yuqori darajada amal qilishadi. O‘z vaqtida foiz to‘laydi va hokazo. Biroq Bularning barchasi faqat ustoz va ziyolilar oilasida o‘sgan yoshlarning bilim darajasi yuqori bo‘lishi shart emas. Albatta yo‘q. Shunday mehnatkash oilada voyaga yetayotgan yoshlar borki, ularning xulq- atvori haqiqatan ham ibratlidir. YA‘ni bola tarbiyasi yo‘nalishiga qaraydi.

NATIJALAR

Oila ko‘pincha davlatning kichik modeli deb atalishi bejiz emas. Yoshlarning eng muhim tarbiyalaridan biri ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo‘lishi kerak. Zamonaviy davr tezkor axborot, yangi kommunikatsiyalar asri ekanini hisobga olsak, bu yoshlarning mafkuraviy zaharlanishini ham o‘ylangan usullar bilan oldini olish kerak. Aholi sonining o‘sishi, o‘z navbatida, yoshlarning jamiyatdagi o‘rni va salmog‘ini oshiradi, ularning ijtimoiy sohaga integratsiyalashuvini tezlashtiradi. Chunki aholi sonining o‘shishining yaxshi jihatlaridan biri shundaki, mamlakatimiz aholisi orasida yoshlar soni sezilarli ma‘lum darajada ortdi. Bu davlat rivojlanishi va strategik maqsadlari nuqtai nazaridan juda ijobiy tendensiya hisoblanadi.

Ota - ona farzandiga yoshligidan axloqni singdirsa, bu bolaning to‘g‘ri yo‘nalishda tarbiyalanishiga olib keladi. Yoshlar tarbiyasida oila va maktab ta‘limi bilan bir qatorda mehnat jamoalarining ham ta‘siri bor. Ba‘zida zaif irodali yigit salbiy ekanligini ko‘rasiz mulohazali mehnat jamoasi ta‘sir ko‘rsatadi. Umuman olganda, bir joyda uzoq yillar ishlaganda o‘sha mehnat jamoasidagi muhit inson dunyoqarashiga ta‘sir qilishi muqarrar. Bu yerda eng muhim jihatlardan biri

- yoshlar tarbiyasi, ularning ongida singdirilgan qadriyatlari, turmush tarzidir. Agar hozirgi zamonda bu ma’lum ma’noda oson ish emasligini inobatga oladigan bo’lsak, uning qanchalik murakkab ekanligi ayon bo’ladi. Chunki hozirgi zamonda bu sohada bir qator muammolar mavjud «. YA’ni, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: «Ma’lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo’lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda»[2,14].

MUHOKAMA

Yoshlarning sog’lom voyaga yetishi uchun har tomonlama muhit bo’lishi kerakligi aniq. Avvalo oilada, maktabda, mahallada, mehnat jamoasida tegishli muhit bo’lishi kerak. Chunki ularning borligi o’zligini anglash demakdir. Har bir yosh buni tushunish kerak. Axloqiy tarbiyani shakllantirishda rol o’ynaydigan ushbu omillarning kombinatsiyasi bo’lishi kerak. Ba’zan O’zbekiston oilalarida bolani ma’lum yoshdan keyin tarbiyalash kerak, u hali bola va hokazo.

Yoshlar ma’naviyatini tarbiyalashda oila, maktab yoki mehnat jamoasi asosiy rol o’ynaydimi, degan savol ko’p muhokama qilinadi. Albatta, bu masalada har kimning o’z pozitsiyasi bor. Zero, har uchala manzil ham yoshlarni tarbiyalash, ularda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishda har tomonlama ishlashi kerak. Ya’ni, har uchala muassasa ham, ayniqsa, yoshlar mehnatidan manfaatdor bo’lishi lozim. Jumladan, Imom Buxoriy “Bolaning tabiati islomiy bo’ladi, uni qanday g’oyalar bilan to’ldirish ota-ona va ustozga bog’liq»[3,4]- deydi.

Tarixiy taraqqiyot mobaynida avlodlar o’rtasidagi tafovut bo’lgan, biroq oxir - oqibat yoshlar tajribali kishilar ko’rsatgan yo’lni tanlab, o’z maqsadiga erishgan. O’tgan avlod vaqti-vaqti bilan o’tgan avlodni qabul qilmas edi. Bu jarayonda oila muhiti muhim rol o’ynadi. Lekin oila, maktab va mehnat jamoasida axloqiy tarbiya mazmuni bir- birini to’ldirib tursa maqsadga muvofiq bo’lardi. [4,16]Bunday munosabat yoshlarni ma’naviy - axloqiy tarbiyalashda samaraliroq natijalarni beradi. Boshqacha qilib aytganda, umumiy maxrajni topish prinsipial jihatdan muhimroqdir dinamik ta’sir ko’rsatadi.

XULOSA

Hozirgi zamonda hammamizga ayon haqiqat shuki, yoshlar ma’naviyatini tarbiyalashda internet va boshqa ommaviy axborot vositalarisiz natijaga erishish juda murakkab. Bugungi kunda mafkuraviy nuqtai nazardan, yoshlar tarbiyasida muhim o’rin tutadigan internet tarmog’iga e’tiborni kuchaytirish borasida davlat siyosatida muayyan tuzatishlar kiritilishi zarur. Chunki bu sohadagi har qanday loqaydlik va beparvolik oxir -oqibat noxush oqibatlarga olib keladi. Ayniqsa, birinchi navbatda oilada farzand tarbiyalashda uni.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. - Тошкент.:Ўзбекистон, 2000
2. Жабборова С. Пинҳона тажовуз.//. – Тафаккур-2013. 3-сон
3. Мирзиёев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир / «Халқ сўзи» 2017 йил 1 июль
4. Имом ал-Бухорий. Ал-адаб ал-муфрад. – Т.: Мовароуннаҳр, 2005.
5. Фалсафа энциклопедик луғат. – Тошкент: Ўз МЭ нашриёти, 2010.
6. Фитрат А. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. –Т.: Маънавият.1998.

7. “Хақиқат манзаралари.” Т.: “Янги аср авлоди”, 2007, –В 289.
8. Фромм Э.- Бегство от свободы.
9. Швейцер А. Культура и этика.
10. Хосе Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства
11. Кара-Мурза С. Концепция "золотого миллиарда" и Новый мировой порядок. 1999.
12. Макс В. Протестантская этика и дух капитализма.
13. Арасту. Ахлоқи Кабир. Поэтика. -Т.: « Маънавият», 2005.
14. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. -Т.: « Маънавият», 1992.
15. Азаров В.Г., Сальников В.А. Антропология информатизации научного познания. Монография. Омск Изд-во СиБАДИ. 2009.
16. Антропологические традиции: стили, стереотипы, парадигмы. - М.: НЛЮ, 2012.
17. Фалсафа. Қомусий луғат. – Т.: Шарқ, 2004. – 494 б.
18. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. / Масъул муҳаррир Жалолов А. – Т.: Шарқ, 2004. – 286 б.
19. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси. С.Йўлдошев, М.Усмонов, Р.Каримов, Г.Қобулниёзова, Г.Рўзматова /Ўқув қўлланма. –Т.: Шарқ, 2002. –Б.59.
20. Абдукаримов М. Тадқиқот нимани кўрсатди? //Ишонч. – 2001. – 17 октябрь.
21. Болиев Э. Уларнинг услуги алдов эди // Халқ сўзи. – 2005.
22. Орипов М. Сулук ҳақидаги ҳақиқатни билиш // Сирли олам. –Тошкент, 1995. - №95.